

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ФОРМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,

д-р. экон. наук, профессор кафедры учёта и аудита

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

АГАФОНЕНКО О.Ю.,

канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматривается эффективность региональной конкурентоспособности как главной характеристики взаимодействия региональных экономических систем. Проанализированы критерии эффективности региональной конкурентоспособности, которые выступают как единство и взаимосвязь его количественной и качественной определённости. Представлен сводный показатель эффективности региональной конкурентоспособности. Сделаны выводы о том, что эффективность региональной конкурентоспособности представляет собой одну из важнейших форм проявления эффективности функционирования региональной экономической системы. Использование показателей конкурентоспособности регионов предполагает построение определённой организации управления региональной конкурентоспособностью, в которой в качестве субъекта управления выступает региональная экономическая система.

***Ключевые слова:** конкурентоспособность, критерии конкурентоспособности, показатель эффективности конкурентоспособности, региональная конкурентоспособность, эффективность региональной конкурентоспособности, регион, региональная экономическая система*

EFFICIENCY OF COMPETITIVENESS AS A FORM OF FUNCTIONING OF THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM

PETRUSHEVSKY Yu.L.,

Doctor of economic sciences,

Professor of the department of accounting and audit

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

AGAFONENKO O.Yu.,
Candidate of economic sciences,
Associate professor of the department of accounting
and audit
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the effectiveness of regional competitiveness as the main characteristic of the interaction of regional economic systems. The criteria for the effectiveness of regional competitiveness are analyzed, which act as the unity and interrelation of its quantitative and qualitative certainty. A summary indicator of the effectiveness of regional competitiveness is presented. Conclusions are given that the effectiveness of regional competitiveness is one of the most important forms of manifestation of the effectiveness of the functioning of the regional economic system. The use of regional competitiveness indicators presupposes the construction of a certain organization of regional competitiveness management, in which the regional economic system acts as the subject of management.

***Keywords:** competitiveness, competitiveness criteria, competitiveness efficiency indicator, regional competitiveness, efficiency of regional competitiveness, region, regional economic system*

Постановка задачи. Особенности используемых на территории отдельного региона производительных сил, вызванные отраслевым и территориальным разделением труда, оказывают определённое воздействие и на характер хозяйственных связей между субъектами предпринимательства. Как итог, между отдельными регионами возникают различия в экономическом и социальном развитии. При этом эти отличия обладают достаточной устойчивостью, чему способствует относительная независимость и в определённой мере замкнутость пространственного функционирования и развития производительных сил. Такие отличия проявляются в дифференциации темпов и пропорций экономического роста, различном уровне сбалансированности процессов регионального воспроизводства, различном удельном весе вновь созданной добавленной стоимости и т.п. Естественно, что в таких условиях проявляются и региональные особенности в способности вести конкурентную борьбу с себе подобными. Одни регионы способны оказывать конкурентное сопротивление другим более решительно, остальные – менее обосновано.

Актуальность. Организация управления эффективной региональной конкурентоспособностью предполагает детальное знание о субъекте управления, о состоянии функциональных подсистем. В ней (организации) определяется основная и локальные цели управления конкурентоспособностью региона, выбираются наиболее эффективные методы и инструменты воздействия. В таком виде процесс организации управления эффективной региональной конкурентоспособностью можно интерпретировать как поддержание устойчивого экономического состояния региональной системы и обеспечение определённого запаса прочности в конкурентных преимуществах и конкурентных позициях с учётом

имеющихся в наличии организационных возможностей.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ последних исследований в области оценки деятельности региона показывает, что расчёт эффективности – мало изученный предмет для отечественных учёных-экономистов [1]. Следует учесть, что возможная система показателей конкурентоспособности регионов должна в полной мере учитывать не только количественные и качественные особенности роста или развития региональных экономических систем [2], но и отличаться эксклюзивным (исключительным) характером, присущим непосредственно самим региональным системам [3]. При этом основные показатели могут быть как натуральными, так и стоимостными, как абсолютными, так и относительными, как сводными (интегральными), так и индивидуальными др.

Цель статьи – показать значимость этой проблемы и определить возможности её решения путём формирования эффективности конкурентоспособности как формы функционирования региональной экономической системы.

Изложение основного материала исследования. На сегодняшний день имеют место, по крайней мере, три концепции конкурентоспособности регионов.

В обобщённом виде эти три концепции можно представить как некоторую группировку, в основу которой положены отдельные признаки и краткое их содержание (табл. 1).

Таблица 1

Группировка концепций сущности конкурентоспособности регионов

Концепции	Признаки группировки	Краткое изложение концепции
Первая	Состав экономического потенциала	Конкурентоспособность региона тождественна имеющемуся экономическому потенциалу
Вторая	Наличие обратной связи между миссией региона и целями её достижения	Конкурентоспособность региона сопряжена со способностью региональной экономической системы удовлетворять запросы и потребности населения на своей территории
Третья	Наличие видов ресурсов (природных, материальных и трудовых)	Конкурентоспособность региона ассоциируется с размерами и запасами собственных ресурсов

В этой связи возникает необходимость определения действенности, результативности, надёжности конкурентоспособности регионов, что предполагает более тщательное рассмотрение эффективности региональной конкурентоспособности как главной характеристики взаимодействия региональных экономических систем.

Современная наука рассматривает эффективность как выбор конечных целей, на которых фокусируется вся энергия объекта, что позволяет принимать объективные управленческие решения. В целом эффективность выступает в качестве одной из основных характеристик деятельности людей,

что позволяет обществу находить нужные ориентиры в своём развитии и непрерывно двигаться вперед. Особенностью же экономической эффективности является, с одной стороны, достижение наилучших результатов при наименьших затратах живого и овеществлённого труда, а с другой – невозможность осуществления каких-либо изменений в пользу одного объекта или группы объектов, не ухудшив при этом некоторых условий развития для другого объекта или группы объектов. В первом случае экономическая эффективность характеризует общественную деятельность в сфере производства, а во втором – в большей мере касается общественных отношений, возникающих в сферах распределения, обмена и потребления.

Применительно к функционированию региональных экономических систем, к появлению элементов конкуренции в отношениях между регионами, более отвечает своему содержанию второе определение экономической эффективности. Непосредственным результатом региональной конкуренции являются более выгодные условия производства и сбыта продукции и услуг, а с другой – возможности генерирования и присвоения больших размеров прибыли. Эффективность региональной конкуренции выступает как специфические производственные отношения между отдельными регионами (что в совокупности складывается из отношений между людьми и субъектами предпринимательства) в процессе реализации их миссий. Чем выше заявленная миссия, тем более эффективной должна быть региональная конкуренция. А чем эффективнее региональная конкуренция, тем выше конкурентоспособность данного региона. Тем самым сущность эффективности региональной конкурентоспособности определяется наличием региональной конкуренции, которая в своей основе зависит от миссии региона (на формирование которой оказывают влияние внешние и внутренние условия, имеющиеся в распоряжении данного региона конкурентные преимущества и конкурентные позиции). Место и роль эффективности региональной конкурентоспособности в системе производственных отношений региона показаны на рис. 1.

Возникновение эффективности региональной конкурентоспособности является внутренне противоречивым, так как сопряжено с интенсивным, а иногда и с экстенсивным, расходом ресурсов, что не исключает появления обострений в противоречиях как внутри, так и между внешними и внутренними условиями функционирования региональных экономических систем. И, как результат, возникают осложнения в реализации миссии региона. Поэтому повышение эффективности региональной конкурентоспособности должно находить своё выражение в росте уровня и качества жизни населения, проживающего на территории данного региона.

Во времени и пространстве эффективность региональной конкурентоспособности формируется как эффект (полезный результат, или следствие экономии, снижения и уменьшения потребления ресурсов, или улучшения, повышения и роста качества и объёмов производства), сопряжённый с эффективностью общественного производства и с эффективностью региональной конкуренции, отражающими в себе уровень и качество использования природных, материальных и трудовых ресурсов.

Рис. 1. Эффективность региональной конкурентоспособности в системе производственных отношений региона (разработка авторов)

В качестве критерия эффективности региональной конкурентоспособности выступает единство и взаимосвязь его количественной и качественной определённости. Если с качественной стороны этот критерий предопределён производственными отношениями, отражающими, с одной стороны, соотношения результатов и затрат, а с другой – изменения условий (обстоятельств) нахождения одного объекта по отношению к другому (или другим), то с количественной стороны данный критерий выступает как способ измерения этой эффективности.

Качественная определённость критерия эффективности конкурентоспособности регионов выражается в относительных

характеристиках, основанных на сравнении с соответствующими стандартами. Количественная определённость критерия эффективности региональной конкурентоспособности выражается непосредственно в абсолютных характеристиках, измеряемых натуральными единицами.

В качестве интегрального (сводного) показателя эффективности региональной конкурентоспособности можно использовать производство и потребление валовой добавленной стоимости в регионе (регионального валового продукта). Производство валовой добавленной стоимости в регионе будет выступать как затраты, а её потребление – как результат функционирования региона. Критерием эффективности будет выступать соотношение между региональным и государственным уровнями производительности общественного труда. При этом обобщающий показатель эффективности конкурентоспособности региона (по элементу «интегральные (сводные) показатели») (\mathcal{E}_p^{IC}) будет рассчитываться с использованием следующей аналитической зависимости:

$$\mathcal{E}_p^{IC} = \frac{РВП_{C_{оз}} - РВП_{П_{ом}}}{РВП_{C_{оз}}} \times \frac{ПТ_p}{ПТ_c}, \quad \dots(1)$$

где $РВП$ – среднедушевой размер валовой добавленной стоимости (валового регионального продукта) в регионе (с индексом $П_{ом}$ – потреблённый, с индексом $C_{оз}$ – созданный); $ПТ$ – производительность общественного труда (с индексом p – в регионе, с индексом c – в стране).

Кроме того обобщающим показателем эффективности региональной конкурентоспособности может выступать соотношение между региональным и общегосударственным индексом человеческого развития. Данный индекс имеет сводный характер, наиболее полно отражает все процессы, протекающие в экономике как отдельных регионов, так и страны в целом. В нём фокусируются региональные условия воспроизводства человеческого потенциала: уровень образования, средняя продолжительность жизни и среднедушевые доходы населения. Ориентируясь по данному показателю, в регионах могут определять стратегические цели, в соответствии с которыми формировать собственную экономическую политику по обеспечению эффективного функционирования региональной экономической системы, а, соответственно, по повышению конкурентоспособности региона.

Эффективность региональной конкурентоспособности представляет собой одну из важнейших форм проявления эффективности функционирования региональной экономической системы. Она проявляется как взаимодействие способностей к конкуренции, собственно, региона и тех предприятий, которые располагаются на его территории. Критерий эффективности региональной конкурентоспособности отражает результативность функционирования и развития региональной экономической системы. В нём отражается мера рационального использования производительных сил, характер их поступательного развития (с учётом складывающихся тенденций на внутреннем и внешнем рынках факторов производства), пространственные особенности условий и факторов

соединения производительных сил в региональные экономические системы. В критерии эффективности региональной конкурентоспособности отражается достигнутая степень локализации региональных результатов с учётом имеющихся конкурентных преимуществ, обеспечивающая специфические условия воспроизводства основных элементов производительных сил на региональном уровне.

Повышение эффективности региональной конкурентоспособности связано с актуальной задачей соответствующего управления. Но это является весьма сложным, так как само управление региональной конкурентоспособностью представляет собой сложную динамическую систему, на которую воздействуют условия внешней и внутренней среды. В этих условиях регион как экономический субъект стремится доказать свою состоятельность в борьбе с другими субъектами (регионами), используя для этого свои конкурентные преимущества и конкурентные позиции. Достигается это посредством управляющего воздействия на формирование и поддержание факторов и показателей региональной экономической системы, развития в ней устойчивых конкурентных позиций.

Основной целью такого управления будет повышение эффективности региональной конкурентоспособности на основе оценки и обоснованности управленческих решений с точки зрения их влияния на параметры региональной экономической системы. Основываясь на критерии и интегральном (сводном) показателе эффективности региональной конкурентоспособности, можно предложить следующую схему (модель) организации процесса управления конкурентоспособностью региона как системой (рис. 2).

В качестве субъекта управления в этой модели выступает региональная экономическая система, состоящая из элементов производительных сил (природных, материальных и трудовых ресурсов) и органов государственного управления и местного самоуправления. В число функциональных подсистем как объектов управления включены другие элементы производительных сил (формы и системы организации производства, наука и научное обеспечение, информационное обеспечение).

Организация процесса управления региональной конкурентоспособностью предполагает постановку и достижение соответствующих целей, различающихся по параметрам значимости, содержанию, пространственным и временным рамкам.

Например, для подсистемы «формы и системы организации производства» в качестве параметра значимости может выступать увеличение доли малых и средних предприятий. Тогда содержанием управляющих параметров и показателями этой подсистемы будут выступать: доля объёмов промышленного производства малых и средних предприятий в объёмах регионального промышленного производства; совокупность нормативных и организационно-технических показателей и т.п. При этом основными методами и инструментами воздействия на данную подсистему будут выступать: SWOT-анализ, анализ рынков (по сегментам), мониторинг и прогнозирование деятельности малых предприятий и др. Аналогичным

образом могут определяться цели других функциональных подсистем, управляемые параметры и показатели, а также методы и инструменты воздействия на них.

Рис. 2. Модель организации процесса управления эффективной региональной конкурентоспособностью

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, организация управления эффективной региональной конкурентоспособностью предполагает детальное знание о субъекте управления, о состоянии функциональных подсистем. В ней (организации) определяется основная и локальные цели

управления конкурентоспособностью региона, выбираются наиболее эффективные методы и инструменты воздействия. В таком виде процесс организации управления эффективной региональной конкурентоспособностью можно интерпретировать как поддержание устойчивого экономического состояния региональной системы и обеспечение определённого запаса прочности в конкурентных преимуществах и конкурентных позициях с учётом имеющихся в наличии организационных возможностей.

Список использованных источников

1. Шеховцов Р.В. Конкурентоспособность региона: вопросы методологии исследования / Р.В. Шеховцов // Финансовые исследования. – 2016. – № 3 (52). – С. 94-99.
2. Сажина В.О. Конкурентоспособность экономических систем / В.О. Сажина, Б.С. Сайфидинов // NovaInfo, 2017. – № 67. – С. 136-141 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://novainfo.ru/article/13554>
3. Гринчель Б.М. Методы оценки конкурентной привлекательности регионов: монография / Б.М. Гринчель, Е.А. Назарова. – СПб.: ГУАП, 2014. – 244 с.

УДК 334.7
DOI

КОНЦЕПЦИЯ АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**ПЛАКСИНА А.М.,
старший преподаватель кафедры
экономической теории
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье предложена авторская концепция активизации предпринимательской деятельности для обеспечения экономического роста и диверсификации экономики на основе эффективного взаимодействия государственного и частного секторов. Аргументировано, что для реализации предложенной концепции необходимо слаженное взаимодействие всех структурных элементов её организационного механизма, который включает инструменты, методы, рычаги и формы взаимодействия государственного и частного секторов, и осуществляется в рамках определённой институциональной среды.

Ключевые слова: концепция активизации предпринимательства, государственный сектор, институциональная среда